

TRAVMATİK YAŞAM DENEYİMLERİNİN AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Investigating the Effects of Traumatic Life Experiences on Family Life and Child Rearing Attitudes

Doi Number:

Esin TÜCCAR¹

¹ Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, esin.tuccar@medeniyet.edu.tr, İstanbul, Türkiye.

ÖZET

Bu araştırma, travmatik yaşam deneyimlerinin aile hayatı, çocuk yetiştirme tutumları ve depresyon düzeyleri üzerindeki etkilerini incelemektedir. Eş kaybı yaşayan kadınların travmatik olaylarla başa çıkma becerileri, depresyon seviyeleri ve çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, travmatik yaşam olaylarına daha dirençli olan kadınların eş kaybı sonrasında çocuk yetiştirme konusunda daha başarılı olduğu ve depresyon düzeylerinin bu süreçte etkili olduğu görülmüştür. Aynı zamanda, depresyonun ve psikolojik belirtilerin yoğunlaştığı durumlarda, yas tutma davranışlarının daha belirgin olduğu tespit edilmiştir. Araştırma, travmatik olaylar karşısında psikolojik dayanıklılığın, aile içi dinamikler ve çocuk yetiştirme sürecinde önemli bir rol oynadığını ve kadınların destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Travmatik Yaşam Deneyimleri, Eş Kaybı, Psikolojik Dayanıklılık

ABSTRACT

This study examines the effects of traumatic life experiences on family life, child-rearing attitudes, and depression levels. It focuses on the coping skills, depression levels, and child-rearing attitudes of women who have experienced the loss of a spouse. The research findings indicate that women who are more resilient to traumatic life events tend to be more successful in child-rearing after the loss of a spouse, and their levels of depression significantly influence this process. Additionally, it was found that as depression and psychological symptoms intensified, grief behaviors became more pronounced. The study emphasizes that psychological resilience in the face of traumatic events plays a crucial role in family dynamics and the child-rearing process. It highlights the need for strengthening support mechanisms for women dealing with such experiences.

Keywords: Traumatic Life Experiences, Spousal Loss, Psychological Resilience

GİRİŞ

Travma denildiği zaman, kısa sürede yaşanıp biten tek bir olaydan bahsedilmesi mümkünken; kronik ve karmaşık bir travma sonrası süreç de kastediliyor olabilir. Buna ek olarak, travmanın etkisinin gözlemlendiği ve travma sonuçlarıyla yüzleşilen süreç de travma olarak isimlendirilmektedir (Harms, 2015). İnsanların en çok travmatize olduğu olay türleri, trafik kazaları (%29,6) ve bireyler arası şiddet sonucu ortaya çıkan travmatik yaralanmalardır (%28,9). Travma neticesinde gözlemlenen ruhsal tanılar incelendiğinde, en çok anksiyete bozukluğuna (%46,6), sonrasında ise uyum bozuklukları (%11,3) ve duygudurum bozukluklarına (%8,5) rastlanmaktadır. Anksiyete bozuklukları içerisinde ise, akut stres bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu en çok tanı konulan ruhsal bozukluklardır (Can ve diğerleri, 2013).

Travma süreciyle ilgili, iyileşme (recovery) ve psikolojik dayanıklılık (resilience) kavramları genellikle birbiriyle karıştırılmaktadır. Travma bağlamında iyileşme, travma sonrası stres bozukluğu ve semptomlarının bütünüyle ortadan kaybolmasıdır. Psikolojik dayanıklılık ise başa çıkma mekanizmalarını

yıpratıcı faktörlere karşı kişinin sürdürülebilir bir yeterlilik göstermesidir. Psikolojik dayanıklılığın ortaya çıkması için iki şart vardır. Bunlar, ciddi bir tehdide yahut şiddetli bir güçlüğü maruz kalmak ve gelişimsel süreçte yaşanan problemlere rağmen pozitif adaptasyon gösterebilmektir (Harms, 2015).

Travma, kimi zaman bireysel bir tecrübeyken kimi zamanlarda da ailevi/toplumsal bir tecrübedir. Kişinin özel hayatında ve başka insanlara duygusal olarak açmadığı süreçlerde travma kişinin benliğinde yaşanıp biter. Fakat travma, olayın yahut sürecin keyfiyetine göre aileler ve diğer yakın kimseler tarafından paylaşılmaktadır. Aile açısından incelendiğinde, travmayla ilişkili sorunlar, yetişkinlerin halihazırda problemlili olan ebeveynlik rollerine zarar vermekte ve stresi artırmaktadır. Konuyla ilgili birçok nitelikli araştırma göstermektedir ki, yoğun stres altındaki ebeveynler duyarsızlık, tepki vermeme, geri çekilme, düşük samimiyet, tepkisellik, sinirlilik, olumsuzluk, sertlik ve cezalandırma gibi davranışlara daha çok başvurmaktadır (Ceballo ve McLoyd, 2002). Brody ve Flor'un yaptığı çalışmaya göre ise birçok aile stres, yoksulluk ve şiddet gibi koşullara kaos, düzensizlik ve istikrarsızlıkla tepki verir (1997). Bahsedilen koşullar ve neticeleri, travma sonrasında aile içi huzuru olumsuz yönde etkileyecektir. Çiftler arası geçim durumu azalacak ve ebeveynlerin çocuklarına karşı gösterdikleri tavırlarda olumsuz yönde bir değişim gözlemlenmek muhtemel hale gelecektir.

Travma, bazen aile içerisinde birleştirici bir unsur olarak yer almaktadır. Çünkü aile yapısı yerleşik rollerden teşekkül eder ve belli davranışsal beklentilerin olduğu rutin yapılarıdır. Bu düzenlilik, fertlerin aile hayatında psikolojik dayanıklılığın en büyük kaynağıdır (Fiese ve Wamboldt, 2000). Bahsi geçen iddia, aile rutini teorisiyle alakalıdır. Bu teoriyle alakalı yapılan çalışmalar göstermektedir ki; aile içi rutinler, kentsel yoksulluk, hastalık ve ıstırap gibi stres faktörlerini azaltmada psikososyal bir uyum sağlamaktadır (Seaton ve Taylor, 2003). Bahsedilen stres faktörlerine karşı aile hayatının ve aile içi rutinlerin olumlu bir işlev görmesi, travma konusunda da benzer öngörülerde bulunmayı kolaylaştırmaktadır. Kiser ve diğerlerinin (2008) yaptığı çalışma da göstermektedir ki, aileler travma sonrası hayatlarındaki olumlu değişimleri aile rutinlerine bağlamaktadır.

Eş kaybı örneğinde ise, travma boyutunun kişinin eşiyle kurduğu ilişki ve duygusal bağın düzeyine göre değiştiği tespit edilmiştir. Ayrıca, vefat eden kişinin her bir aile üyesiyle ilişkisi özgündür. Ailenin geride kalan fertleri vefattan farklı biçimlerde etkilenir ve bu etki, yas sürecinin gerçekleşme şekline doğrudan etki eder (Tüccar, 2022). Sevilen birinin kaybı sonrası yas belirtileri göstermek doğal bir süreçtir; ancak bu durum patolojik bir hale de gelebilmektedir. Normal yas, kaybın doğal sonucu olarak kabul edilirken, patolojik yas ise kişinin bir yas evresinde takılı kalmasıdır (Bildik, 2013). Buna ek olarak, vefat eden kişinin yaşı da yas sürecini ve aile fertlerinde ortaya çıkan stresi etkiler. Örneğin, ani ölümlerde yaşlı kişilerin ailesi bu vefatı zamanında karşılar ve aile fertlerinde genç ve orta yaştaki kimselerin ölümüne nazaran daha az strese yol açtığı gözlemlenir (Neugraten ve diğerleri, 1976). Ele alınan çalışmanın örneklemini 55 yaş ve altı kişilerden oluştuğu için eşlerde daha yüksek bir stres düzeyi beklenmektedir.

İnsanların yaşı ilerledikçe akrabalarını, yakınlarını, dostlarını kaybetmeye başlarlar. Bu kişiler arasında bir insan için kabullenmesi en zor olan ve en çok stres oluşturan kayıp, eş kaybıdır (Kiremitçi ve Akçay, 2019). Eşlik yahut karı koca olmak, insan hayatındaki en büyük paylaşımlardan biridir. Çiftler evlerini, eşyalarını, ailelerini, çocuklarını ve bütün bir hayat tecrübesini paylaşmaktadırlar. Bu sürecin başında, ortasında yahut sonunda yani yaşlılıkta eş kaybı yaşamak, bu tecrübeye ciddi bir duygusal eksiklik yaşamak anlamına gelir. Eşini kaybeden bir insan, hayatındaki en temel sosyal destek mekanizmalarından birini kaybetmektedir ve bunun peşi sıra yalnızlık sorunuyla yüzleşmesi gerekmektedir (Kiremitçi ve Akçay, 2019). Böyle bir durumda kişilerin duygu ve hislerini çevrelerine daha çok açmaları; iyi hissetme halinin gözlemlenmemesi durumunda psikolojik danışmanlık almaları beklenir (Koçyiğit, 2019).

Bu çalışmanın örneklemini eş kaybı yaşayan kadınlar oluşturduğu için, eşlerini kaybettikten sonra nispeten daha az zorlanmaları beklenmektedir. Trivedi ve diğerlerinin yaptığı araştırmaya göre, dünya üzerinde yetişkin kadınlar arasındaki dulluk oranının %7-16 arasında seyrettiği tahmin edilmektedir (2009). Eş kaybı yaşayan bu kadınlar, evli kadınların daha çok tecrübe ettiği duygusal yakınlık, kişisel gelişim ve olumlu benlik saygısı gibi duygusal avantajlardan mahrum kalmaktadır (Sedikides ve diğerleri, 1994). Buna ek olarak, eşini kaybeden kadınların "dul kadın" imajıyla olumsuz bir etikete maruz kaldığı, geçmişe nazaran daha çok tacize uğradıkları ve çevre baskısını daha çok hissettikleri görülmüştür (Koçyiğit, 2019).

Bu çalışmada ölüme ilişkin depresyon, kocaları vefat eden kadınların yaşadıkları üzüntü, stres ve yas sürecinin getirdiği olumsuzluklar bağlamında ele alınmıştır. Tahmin edileceği üzere, evli olan kişilere

nazaran eş kaybı yaşayan insanların depresyon yaygınlığının daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Bingöl ve diğerleri, 2010). Yas süreci, genellikle geçici bir süreyi ifade etmek için kullanılır ancak eş kaybında yaşanan depresyon, yas sürecini aşmaktadır. Çalışmalar, eşini kaybeden kimselerin yaklaşık %30'una kayıptan sonra bir yıla yakın bir süre zarfında majör depresif bozukluk tanısı konduğunu ve zikredilen depresyon semptomlarının geçici mahiyette olmadığını göstermiştir (Zisook ve diğerleri, 1990). Majör depresyon semptomları en yaygın biçimde keyif kaybı, ajitatif problemler (uyku ve iştahta bozukluk), retardasyon (mental gerileme, yavaşlama), değersizlik, yorgunluk, depresif duygu durumu, suçluluk hissi ve intihar düşüncesidir (Tüccar, 2022). Yas süreciyle ilgili literatürde, eşini genç yaşta kaybeden kimselerin yaşadıkları duygular ve tecrübeler yeterince çalışılmamıştır. Halbuki eşini kimlik gelişiminin devam ettiği genç bir dönemde kaybetmek, daha zorlu ve ıstıraplı bir yas süreci geçirme ihtimalini artırmaktadır (Tomarken ve diğerleri, 2012). Bu durum da eş kaybı yaşayan yaşlı kimselere nazaran gençlerin daha çok problem yaşayacağını göstermektedir. Muhtemel ruh sağlığı problemleri için bir yakının ani bir şekilde vefatının, diğer kayıplara nazaran daha büyük bir risk faktörü teşkil ettiği saptanmaktadır (Tüccar, 2022). Genç yaşlarda vefatın ise daha çok beklenmedik şekilde gerçekleştiği göz önüne alınırsa, yas sürecinin daha zorlu geçeceği tahmin edilmektedir. Bu sebeplerden ötürü, güncel çalışmada 55 yaş altındaki kadınların eş kaybına odaklanılmış ve 40 yaş altı eş kaybıyla 40-55 yaş arası eş kaybı arasında ikili bir ayrıma gidilmiştir.

Travmatik yaşam deneyimleri, insan hayatında büyük bir yıkıcı etkiye sahip olan tecrübelerdendir. Bu deneyimler fiziksel, manevi ve psikolojik birçok çeşide sahiptir. Bu travmaların neticesinde kişiler farklı reaksiyonlar göstermektedir. Kimi insanlar bu travmalara psikolojik sağlamlık haliyle reaksiyon gösterirken, kimi insanlarda kalıcı psikolojik bozukluklar baş göstermektedir. Bu çalışmada, travmatik yaşam deneyimlerinden eş kaybıyla çocuk yetiştirme tutumu, ölüme ilişkin depresyon ve kişilerin gösterdikleri dayanıklılık davranışı arasındaki ilişki incelenecektir.

YÖNTEM

Bu araştırmada nicel veri toplama yöntemi tercih edilmiştir. Geçmişte veya şu anda var olan bir durumu olduğu gibi anlamaya yönelik olan “tarama modelleri”, araştırma konusundaki bireyleri kendi yaşam alanlarında tanımaya amaçlar (Karasar, 2018). Bu çalışmada, iki veya daha fazla ölçülebilir değişken arasındaki ilişkinin varlığını, varsa ilişkinin yönünü ve gücünü belirlemeye yönelik ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.

Çalışma Grubu

Çalışma grubuna ait demografik bilgiler aşağıda yer alan Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Çalışma grubuna ait demografik bilgiler

GRUPLAR	n	%
YAŞ		
40 ve altı	31	29,8
40-55	73	70,2
MESLEK		
Ev Hanımı	90	86,5
Diğer	14	13,4
MUTLU EVLİLİK		
Mutlu Evlilik	93	89,4
Mutsuz Evlilik	11	10,5
SEVEREK EVLENME		
Sevip Evlenmek	83	79,8
Sevmeden Evlenmek	21	20,19
ÖLÜM SEBEBİ		
Kanser	25	24
Kalp krizi	24	23
Beyin hasarı	7	6,7

Kaza	11	10,5
İntihar	3	2,88
Gasp-Saldırı	5	4,8

Tablo 1, araştırmaya katılan 104 kadının demografik özelliklerini detaylı bir şekilde sunmaktadır. Katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında, %29.8'inin 40 yaş ve altında, %70.2'sinin ise 40-55 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Bu durum, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun orta yaş grubunda olduğunu göstermektedir. Mesleki durumlarına göre katılımcıların %86.5'i ev hanımıyken, yalnızca %13.4'ü diğer meslek gruplarından gelmektedir; bu da eş kaybı yaşayan kadınların çoğunlukla ev hanımı olduğunu göstermektedir.

Evlilik mutluluğu açısından katılımcıların %89.4'ü evliliklerini mutlu olarak tanımlarken, %10.5'i mutsuz olduklarını belirtmiştir. Bunun yanı sıra, katılımcıların %79.8'i eşleriyle severek evlenmiş, %20.1'i ise sevmeden evlenmiştir. Bu bulgular, kadınların eş kaybı sonrası yaşadıkları travmanın, evliliklerinin niteliği ve eşleriyle olan ilişkileriyle yakından ilişkili olabileceğini göstermektedir.

Eşlerin ölüm nedenlerine bakıldığında, en yaygın ölüm sebepleri arasında kanser (%24) ve kalp krizi (%23) bulunmaktadır. Diğer ölüm nedenleri arasında beyin hasarı (%6.7), kaza (%10.5), intihar (%2.88) ve gasp-saldırı (%4.8) yer almaktadır. Bu demografik veriler, eş kaybı yaşayan kadınların genel profilini ortaya koyarak, travmatik yaşam deneyimlerinin etkilerini anlamada önemli bir temel oluşturmaktadır. Araştırmanın bulguları, bu demografik özellikler doğrultusunda değerlendirildiğinde, katılımcıların travmatik deneyimlerini ve başa çıkma mekanizmalarını daha iyi anlamamıza olanak tanımaktadır.

Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak Yetişkinler İçin Dayanıklılık Ölçeği, SCL 90-R Psikolojik Belirti Tarama Testi, Beck Depresyon Ölçeği, Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği, Ölümle İlişkin Depresyon Ölçeği, Travmatik Yaşam Olaylarının Etkilerini Değerlendirme Ölçeği, Komplike Yas Ölçeği kullanılmıştır.

Verilerin Analizi

Araştırmanın veri analizi SPSS 26 istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır. %95 güvenilirlik düzeyinde değişkenler ikili olarak ele alınıp aralarındaki doğrusal ilişkinin yönü ve büyüklüğü analiz edilmiştir. Araştırma verilerinin normallik dağılımı incelendiğinde Çarpıklık ve Basıklık değerlerinin -2 ile +2 arasında olduğu sonucuna varılmıştır. Skewness (Çarpıklık) ve Kurtosis (Basıklık) ölçümü -2 ile +2 arasında değerlendirilmelidir (George&Mallery, 2010). Bu bağlamda nicel verilerin ikili olarak karşılaştırılmasında Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır.

BULGULAR

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumunun, Travmatik Yaşam Olaylarının Etkilerini Değerlendirme Yetisi ile İlişkisi

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumunun, Travmatik Yaşam Olaylarının Etkilerini Değerlendirme Yetisi arasındaki ilişki Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2: Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumunun, Travmatik Yaşam Olaylarının Etkilerini Değerlendirme Yetisi arasındaki ilişkiye ait Pearson Korelasyon analizi sonucu

Değişkenler	N	r	p
Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu	104	,351	,013
Travmatik Yaşam Olayları			

Tablo 2'de, "Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu" ile "Travmatik Yaşam Olaylarının Etkilerini Değerlendirme Yetisi" arasındaki ilişki incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre bu iki değişken arasında

pozitif yönde ve anlamlı bir korelasyon bulunmuştur ($r=0.35$, $p<0.05$). Bu sonuç, travmatik yaşam olaylarına daha dirençli olan kadınların, eş kaybı sonrasında çocuklarını yetiştirme konusunda daha başarılı olduklarını göstermektedir. Bu durum, travmatik olaylar karşısında aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumunun olumlu bir etkiye sahip olabileceğini ve bireylerin travmatik deneyimler karşısında daha dirençli hale geldikçe çocuk yetiştirme süreçlerini daha sağlıklı bir şekilde sürdürebildiklerini göstermektedir.

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumunun, Ölümüne İlişkin Depresyon ile İlişkisi

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumunun, Ölümüne İlişkin Depresyon ile İlişkisi Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3: Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumunun, Ölümüne İlişkin Depresyon ile ilişkisine ait Pearson Korelasyon analizi sonucu

Değişkenler	N	r	p
Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu	104	,402	,006
Ölümüne İlişkin Depresyon			

Tablo 3'te, "Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu" ile "Ölümüne İlişkin Depresyon" arasındaki ilişki incelenmiştir. Pearson Korelasyon analizi sonuçlarına göre bu iki değişken arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r=0.40$, $p<0.05$). Bu sonuç, aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumu olumlu olan bireylerin, eş kaybı sonrası ölümüne ilişkin depresyon düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum, travmatik bir kayıp sonrasında ailedeki sorumluluklar ve çocuk yetiştirme tutumları ile bağlantılı olarak depresif duygu durumunun artabileceğine işaret etmektedir.

SCL Psikolojik Belirti Tarama Listesinin, Beck Depresyon Ölçeği ile İlişkisi

SCL Psikolojik Belirti Tarama Listesinin, Beck Depresyon Ölçeği ile İlişkisi Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4: SCL Psikolojik Belirti Tarama Listesinin, Beck Depresyon Ölçeği ile ilişkisine ait Pearson Korelasyon analizi sonucu

Değişkenler	N	r	p
SLC (Kişinin psikolojik durumu)	104	,605	,000
Depresyon			

Tablo 4'te, "SCL Psikolojik Belirti Tarama Listesi" ile "Beck Depresyon Ölçeği" arasındaki ilişki incelenmiştir. Pearson Korelasyon analizi sonuçlarına göre bu iki değişken arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r=0.60$, $p<0.05$). Bu sonuç, psikolojik belirti tarama listesinden yüksek puan alan bireylerin, depresyon seviyelerinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Başka bir deyişle, psikolojik belirtiler arttıkça depresyon belirtilerinin de belirginleştiği ve bu iki faktörün birbiriyle paralel şekilde ilerlediği görülmektedir.

SCL Psikolojik Tarama Listesinin, Ölümüne İlişkin Depresyon ile İlişkisi

SCL Psikolojik Tarama Listesinin, Ölümüne İlişkin Depresyon ile İlişkisi Tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 5: SCL Psikolojik Tarama Listesinin, Ölümüne İlişkin Depresyon ile ilişkisine ait Pearson Korelasyon analizi sonucu

Değişkenler	N	r	p
SLC (Kişinin psikolojik durumu)	104	,301	,010
Ölümüne İlişkin Depresyon			

Tablo 5'te, "SCL Psikolojik Tarama Listesi" ile "Ölümüne İlişkin Depresyon" arasındaki ilişki incelenmiştir. Pearson Korelasyon analizi sonuçlarına göre bu iki değişken arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki

bulunmuştur ($r=0.30$, $p<0.05$). Bu sonuç, psikolojik belirti tarama listesinden yüksek puan alan bireylerin ölüme ilişkin depresyon düzeylerinin de arttığını göstermektedir. Yani, psikolojik belirtiler yoğunlaştıkça bireylerin ölüme ilişkin depresyon seviyelerinin de artma eğiliminde olduğu söylenebilir.

SCL Psikolojik Tarama Listesinin, Travmatik Yaşam Olaylarının Etkilerini Değerlendirebilme Yetisi ile İlişkisi

SCL Psikolojik Tarama Listesinin, Travmatik Yaşam Olaylarının Etkilerini Değerlendirebilme Yetisi ile İlişkisi Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6: SCL Psikolojik Tarama Listesinin, Travmatik Yaşam Olaylarının Etkilerini Değerlendirebilme Yetisi ile ilişkisine ait Pearson Korelasyon analizi sonucu

Değişkenler	N	r	p
SLC (Kişinin psikolojik durum)	104	,266	,012
Tramvatik Yaşam Olayları			

Tablo 6'da, "SCL Psikolojik Tarama Listesi" ile "Travmatik Yaşam Olaylarının Etkilerini Değerlendirebilme Yetisi" arasındaki ilişki incelenmiştir. Pearson Korelasyon analizi sonuçlarına göre bu iki değişken arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r=0.27$, $p<0.05$). Bu sonuç, psikolojik belirtilerin artmasıyla birlikte travmatik yaşam olaylarını değerlendirilme yetisinin de arttığını göstermektedir. Başka bir deyişle, bireylerin psikolojik durumlarında yaşanan belirtiler arttıkça travmatik deneyimlerle başa çıkabilme ve bu olayların etkilerini değerlendirme yetenekleri de belirginleşmektedir.

Beck Depresyon Ölçeğinin, Tramvatik Yaşam Olaylarını Değerlendirebilme Yetisi ile İlişkisi

Beck Depresyon Ölçeğinin, Travmatik Yaşam Olaylarını Değerlendirebilme Yetisi ile İlişkisi Tablo 7'de verilmiştir.

Tablo 7: Beck Depresyon Ölçeğinin, Travmatik Yaşam Olaylarını Değerlendirebilme Yetisi ile ilişkisine ait Pearson Korelasyon analizi sonucu

Değişkenler	N	r	p
Depresyon	104	,508	,000
Travmatik Yaşam Olayları			

Tablo 7'de, "Beck Depresyon Ölçeği" ile "Travmatik Yaşam Olaylarını Değerlendirebilme Yetisi" arasındaki ilişki incelenmiştir. Pearson Korelasyon analizi sonuçlarına göre bu iki değişken arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r=0.51$, $p<0.05$). Bu sonuç, depresyon seviyeleri yükseldikçe bireylerin travmatik yaşam olaylarını değerlendirilme yetilerinin de arttığını göstermektedir. Yani, depresyon belirtileri yoğunlaştıkça, bireylerin travmatik olayları analiz etme ve değerlendirme becerilerinde de bir artış gözlenmektedir.

Beck Depresyon Ölçeğinin, Ölüme İlişkin Depresyon ile İlişkisi

Beck Depresyon Ölçeğinin, Ölüme İlişkin Depresyon ile İlişkisi Tablo 8'de verilmiştir.

Tablo 8: Beck Depresyon Ölçeğinin, Ölüme İlişkin Depresyon ile ilişkisine ait Pearson Korelasyon analizi sonucu

Değişkenler	N	r	p
Depresyon	104	,375	,000
Ölüme İlişkin Depresyon			

Tablo 8'de, "Beck Depresyon Ölçeği" ile "Ölüme İlişkin Depresyon" arasındaki ilişki incelenmiştir. Pearson Korelasyon analizi sonuçlarına göre bu iki değişken arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r=0.38$, $p<0.05$). Bu sonuç, Beck Depresyon Ölçeğinden yüksek puan alan bireylerin, ölüme ilişkin depresyon seviyelerinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Yani, depresyon belirtileri arttıkça bireylerin ölüme ilişkin depresif düşünceleri ve duyguları da artış göstermektedir.

Ölüme İlişkin Depresyonun, Travmatik Yaşam Olaylarını Değerlendirebilme Yetisi ile İlişkisi

Ölüme İlişkin Depresyonun, Travmatik Yaşam Olaylarını Değerlendirebilme Yetisi ile İlişkisi Tablo 9'da verilmiştir.

Tablo 9: Ölüme İlişkin Depresyonun, Travmatik Yaşam Olaylarını Değerlendirebilme Yetisi ile ilişkisine ait Pearson Korelasyon analizi sonucu

Değişkenler	N	r	p
Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu	104	,481	,013
Travmatik Yaşam Olayları			

Tablo 9'da, "Ölüme İlişkin Depresyon" ile "Travmatik Yaşam Olaylarını Değerlendirebilme Yetisi" arasındaki ilişki incelenmiştir. Pearson Korelasyon analizi sonuçlarına göre bu iki değişken arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r=0.48$, $p<0.05$). Bu sonuç, ölüme ilişkin depresyon seviyesi yüksek olan bireylerin, travmatik yaşam olaylarını değerlendirilme yetilerinin de daha yüksek olduğunu göstermektedir. Yani, ölüme ilişkin depresif düşünceleri artan bireyler, travmatik deneyimlerle başa çıkma ve bu olayların etkilerini değerlendirme konusunda da daha yetkin hale gelmektedirler.

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumunun, Yas Tutma Davranışı ile İlişkisi

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumunun, Yas Tutma Davranışı ile İlişkisi Tablo 10'da verilmiştir.

Tablo 10: Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumunun, Yas Tutma Davranışı ile ilişkisine ait Pearson Korelasyon analizi sonucu

Değişkenler	N	r	p
Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu	104	,319	,025
Yas Tutma Davranışı			

Tablo 10'da, "Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu" ile "Yas Tutma Davranışı" arasındaki ilişki incelenmiştir. Pearson Korelasyon analizi sonuçlarına göre bu iki değişken arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r=0.32$, $p<0.05$). Bu sonuç, aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumu olumlu olan bireylerin, yas tutma davranışlarının da daha belirgin olduğunu göstermektedir. Yani, aile hayatındaki tutumlar ve çocuk yetiştirme şekilleri, bireylerin yas sürecinde nasıl davrandıklarını ve bu süreci nasıl yaşadıklarını anlamlı bir şekilde etkilemektedir.

SCL Psikolojik Tarama Listesinin, Yas Tutma Davranışı ile İlişkisi

SCL Psikolojik Tarama Listesinin, Yas Tutma Davranışı ile İlişkisi Tablo 11'de verilmiştir.

Tablo 11: SCL Psikolojik Tarama Listesinin, Yas Tutma Davranışı ile ilişkisine ait Pearson Korelasyon analizi sonucu

Değişkenler	N	r	p
SLC (Kişinin psikolojik durumu)	104	,367	,000
Yas Tutma Davranışı			

Tablo 11'de, "SCL Psikolojik Tarama Listesi" ile "Yas Tutma Davranışı" arasındaki ilişki incelenmiştir. Pearson Korelasyon analizi sonuçlarına göre bu iki değişken arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r=0.37$, $p<0.05$). Bu sonuç, psikolojik belirti tarama listesinden yüksek puan alan bireylerin yas tutma davranışlarının da daha belirgin olduğunu göstermektedir. Yani, bireylerin psikolojik belirtileri arttıkça yas sürecindeki davranışlarının da bu belirtilerle paralel olarak yoğunlaştığı görülmektedir.

Beck Depresyon Ölçeğinin Yas Tutma Davranışı ile İlişkisi

Beck Depresyon Ölçeğinin, Yas Tutma Davranışı ile İlişkisi Tablo 12'de verilmiştir.

Tablo 12: Beck Depresyon Ölçeğinin, Yas Tutma Davranışı ile ilişkisine ait Pearson Korelasyon analizi sonucu

Değişkenler	N	r	p
Depresyon	104	,487	,000
Yas Tutma Davranışı			

Tablo 12'de, "Beck Depresyon Ölçeği" ile "Yas Tutma Davranışı" arasındaki ilişki incelenmiştir. Pearson Korelasyon analizi sonuçlarına göre bu iki değişken arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r=0.49$, $p<0.05$). Bu sonuç, depresyon seviyeleri yüksek olan bireylerin yas tutma davranışlarının da daha belirgin olduğunu göstermektedir. Yani, depresyon belirtileri arttıkça bireylerin yas sürecini yaşama biçimleri ve bu süreçteki davranışlarının yoğunluğu da artmaktadır.

Ölüme İlişkin Depresyon ile Yas Tutma Davranışı Arasındaki İlişki

Ölüme İlişkin Depresyon ile Yas Tutma Davranışı arasındaki ilişki Tablo 13'te verilmiştir.

Tablo 13: Ölüme İlişkin Depresyon ile Yas Tutma Davranışı arasındaki ilişkiye ait Pearson Korelasyon analizi sonucu

Değişkenler	N	r	p
Ölüme İlişkin Depresyon	104	,386	,000
Yas Tutma Davranışı			

Tablo 13'te, "Ölüme İlişkin Depresyon" ile "Yas Tutma Davranışı" arasındaki ilişki incelenmiştir. Pearson Korelasyon analizi sonuçlarına göre bu iki değişken arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r=0.39$, $p<0.05$). Bu sonuç, ölüme ilişkin depresyon düzeyi yüksek olan bireylerin yas tutma davranışlarının da daha belirgin olduğunu göstermektedir. Yani, ölüme ilişkin depresif duygular arttıkça, bireylerin yas sürecindeki davranışları da bu depresif duygularla birlikte yoğunlaşmaktadır.

Travmatik Yaşam Olaylarının Etkilerini Değerlendirebilme Yetisi ile Yas Tutma Davranışı Arasındaki İlişki

Travmatik Yaşam Olaylarının Etkilerini Değerlendirebilme Yetisi ile Yas Tutma Davranışı arasındaki ilişki Tablo 14'te verilmiştir.

Tablo 14: Travmatik Yaşam Olaylarının Etkilerini Değerlendirebilme Yetisi ile Yas Tutma Davranışı arasındaki ilişkiye ait Pearson Korelasyon analizi sonucu

Değişkenler	N	r	p
Travmatik Yaşam Olayları	104	,605	,000
Yas Tutma Davranışı			

Tablo 14'te, "Travmatik Yaşam Olaylarının Etkilerini Değerlendirebilme Yetisi" ile "Yas Tutma Davranışı" arasındaki ilişki incelenmiştir. Pearson Korelasyon analizi sonuçlarına göre bu iki değişken arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r=0.60$, $p<0.05$). Bu sonuç, travmatik yaşam olaylarını değerlendirebilme yetisi yüksek olan bireylerin yas tutma davranışlarının da daha belirgin olduğunu göstermektedir. Yani, travmatik olaylarla başa çıkma ve bu olayların etkilerini değerlendirme yeteneği arttıkça, bireylerin yas sürecini yaşama ve bu süreçteki davranışları da daha yoğun ve belirgin hale gelmektedir.

SONUÇ

Araştırmanın bulgularına göre, travmatik yaşam deneyimlerinin bireylerin aile hayatı, çocuk yetiştirme tutumları ve depresyon düzeyleri arasında önemli ve anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar, travmatik yaşam olaylarına daha dirençli olan kadınların eş kaybı sonrasında çocuk yetiştirme konusunda daha başarılı olduklarını göstermektedir. Psikolojik belirti tarama puanlarının yüksek olduğu durumlarda, depresyon seviyelerinin de yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç, psikolojik belirtilerin artmasıyla depresyonun da paralel bir şekilde artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Harms'a (2015) göre yaşanan kayıpla baş edebilmek psikolojik dayanıklılıkla ilgilidir. Psikolojik dayanıklılığın ortaya çıkması için iki şart vardır. Bunlar, ciddi bir tehdide yahut şiddetli bir güçlüğü maruz kalmak ve gelişimsel süreçte yaşanan problemlere rağmen pozitif adaptasyon gösterebilmektir (Harms, 2015). Brody ve Flor'un yaptığı çalışmaya göre ise birçok aile stres, yoksulluk ve şiddet gibi koşullara kaos, düzensizlik ve istikrarsızlıkla tepki verir (1997). Ani ölümler, yaşlı bireylerde eş ve aile üyeleri tarafından "zamanında" olarak kabul edilse de, genç ve orta yaş gruplarında bu durumun daha fazla strese neden olduğu belirtilmektedir (Ball, 1977). Eş kaybının fiziksel sağlık sorunlarını, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sorunlardan daha fazla öne çıkardığını ifade eden araştırmalar da bulunmaktadır (Bruce, Kim, Leaf ve Jacobs, 1990). Konuyla ilgili birçok nitelikli araştırma göstermektedir ki, yoğun stres altındaki ebeveynler duyarsızlık, tepki vermeme, geri çekilme, düşük samimiyet, tepkisellik, sınırlılık, olumsuzluk, sertlik ve cezalandırma gibi davranışlara daha çok başvurmaktadır (Ceballo ve McLoyd, 2002).

Araştırmada ayrıca, travmatik olaylar sonrasında aile hayatının ve çocuk yetiştirme tutumunun, ölüme ilişkin depresyon seviyeleriyle anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu görülmüştür. Eş kaybı sonrası yaşanan sosyo ekonomik zorluk ve sınırlılıklar anneleri etkilemektedir. Depresyon ile annelerin gelir durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Tüccar, 2022). Travmatik olaylarla karşılaşan bireylerin depresif duygu durumları arttıkça, yas sürecindeki davranışları ve bu süreci yaşama biçimleri de yoğunlaşmaktadır. Bu durum, travmatik yaşam deneyimlerinin bireylerin psikolojik dayanıklılığını ve aile içi rollerini belirgin bir şekilde etkilediğini ortaya koymaktadır. Araştırma, travmatik yaşam deneyimlerinin ve depresyonun yas sürecinde, aile içi dinamikler ve çocuk yetiştirme tutumlarında anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bingöl ve diğerleri (2010) eş kaybının aile sistemini etkileyen çok önemli bir süreç olduğunu belirtmiştir. Eşini kaybetmiş kadınların depresyon yaygınlığının daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Bingöl ve diğerleri, 2010). Eşini kaybetmiş annelerin eşlerini kaybettikten sonraki yas süreçleri psikolojik etkileri, sosyal çevreleri, ekonomik durumları, eğitim düzeyleri gibi birçok etkinin annelerin çocuklarıyla olan ilişkilerini etkileyebildiği görülmüştür. Kadınlar için eş kaybı ebeveynlik bağlamında incelendiğinde, kocası vefat eden annelerin gelir seviyesi düştükçe anksiyete ve depresyon puanlarında artış olduğu, durumu felaketleştirdikleri, kayıptan kendilerini suçladıkları ve çocuklarına karşı aşırı düzeyde koruyucu ebeveyn tutumu sergiledikleri gözlemlenmiştir (Tüccar, 2022). Bu bulgular, travmatik olaylar karşısında bireylerin psikolojik dayanıklılıklarını geliştirmelerinin ve sosyal destek mekanizmalarına erişiminin, aile içi süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi açısından kritik önem taşıdığını ortaya koymaktadır.

- Eş kaybı sonrası kadınlara yönelik psikolojik destek programları yaygınlaştırılabilir.
- Ailelere travmatik olayların etkilerini anlamaları için eğitim verilebilir.
- Yas sürecindeki kadınlar için sosyal destek ağları güçlendirilebilir.
- Travmatik yaşam deneyimlerinin etkilerini daha iyi anlamak için geniş ve farklı demografik gruplardan katılımcılarla çalışmalar yapılabilir.
- Travmatik yaşam deneyimlerini anlamak için sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji ve aile bilimleri gibi farklı disiplinlerle iş birliği yapılabilir.

KAYNAKÇA

- Ball, J. F. (1977). Widow's grief: The impact of age and mode of death. *OMEGA-Journal of Death and Dying*, 7(4), 307-333.
- Bildik, T. (2013). Ölüm, kayıp, yas ve patolojik yas. *Ege Tıp Dergisi*, 52(4), 223-229.
- Bingöl, G., Demir, A., Karabek, R., Kepenek, B., Yıldırım, N., & Kaytaç, E. G. (2010). Bazı değişkenler açısından 65 yaş üstü bireylerin depresyon düzeylerinin incelenmesi. *Göztepe Tıp Dergisi*, 25(4), 169-176.
- Brody, G. H., & Flor, D. L. (1997). Maternal psychological functioning, family processes, and child adjustment in rural, single-parent, African American families. *Developmental psychology*, 33(6), 1000.
- Bruce, M. L., Kim, K., Leaf, P. J., & Jacobs, S. (1990). Depressive episodes and dysphoria resulting from conjugal bereavement in a prospective community sample. *The American journal of psychiatry*, 147(5), 608-11.
- Can, İ. Ö., Demiroğlu Uyaniker, Z., Ulaş, H., Karabağ, G., Cimilli, C., & Salaçin, S. (2013). Travma mağdurlarında ruhsal travma bulguları. *Archives of Neuropsychiatry/Noropsikiatri Arsivi*, 50(3).
- Ceballo, R., & McLoyd, V. C. (2002). Social support and parenting in poor, dangerous neighborhoods. *Child development*, 73(4), 1310-1321.
- Fiese, B. H., & Wamboldt, F. S. (2000). Family routines, rituals, and asthma management: A proposal for family-based strategies to increase treatment adherence. *Families, Systems, & Health*, 18(4), 405.
- George, D., & Mallery, M. (2010). *SPSS For Windows Step By Step: A Simple Guide And Reference*, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson
- Harms, L. (2015). *Understanding trauma and resilience*. Bloomsbury Publishing.
- Kiremitçi, S., & Akçay, Ö. Ü. S (2019). Yaşlıların eş kaybı deneyimlerine ilişkin nitel bir araştırma: Konya örneği. *Çizgi Kitabevi*, 23.
- Kiser, L. J., Nurse, W., Lucksted, A., & Collins, K. S. (2008). Understanding the impact of trauma on family life from the viewpoint of female caregivers living in urban poverty. *Traumatology*, 14(3), 77-90.
- Koçyiğit, M (2019). Eş kaybı yaşayan bireylerin deneyimlerine ilişkin bir derleme. I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Türkiye.
- Neugarten, B. L., Hagestad, G. O., Binstock, R. H., & Shanas, E. (1976). *Handbook of aging and the social sciences*. New York: Van Nostrand Reinhold, 35-55.
- Seaton, E. K., & Taylor, R. D. (2003). Exploring familial processes in urban, low-income African American families. *Journal of Family Issues*, 24(5), 627-644.
- Sedikides, C., Oliver, M. B., & Campbell, W. K. (1994). Perceived benefits and costs of romantic relationships for women and men: Implications for exchange theory. *Personal Relationships*, 1(1), 5-21.
- Tomarken, A., Roth, A., Holland, J., Ganz, O., Schachter, S., Kose, G., & Nelson, C. J. (2012). Examining the role of trauma, personality, and meaning in young prolonged grievers. *Psycho-Oncology*, 21(7), 771-777.
- Trivedi, J. K., Sareen, H., & Dhyani, M. (2009). Psychological aspects of widowhood and divorce. *Mens sana monographs*, 7(1), 37.
- Tüccar, E. (2022). Eş kaybı yaşayan annelerin bilişsel duygu düzenleme stratejileriyle ebeveyn tutum ilişkisinin sosyal hizmet bakışıyla incelenmesi. [Doktora tezi, Sabahattin Zaim Üniversitesi].
- Zisook, S., Shuchter, S. R., & Mulvihill, M. (1990). Alcohol, cigarette, and medication use during the first year of widowhood. *Psychiatric Annals*, 20(6), 318-326.